

Avaliação do ruído e percepção de exposição dos trabalhadores em um Centro de Terapia Intensiva

Jussara Marise Ribeiro Sampaio, Arlete Ana Motter, Thais Cristine dos Santos de Oliveira, Vanessa Bohn, João Areosa, Claudia Giglio de Oliveira Gonçalves, Adriana Bender Moreira Lacerda

¹ Universidade Federal do Paraná (UFP), Curitiba, Brasil, jussaramsampaio@gmail.com, ORCID: 0000-0002-65345179; ² UFP, Departamento de Prevenção e Reabilitação em Fisioterapia e Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva., ORCID: 000-0002.2585-207; ³ UFP, ORCID: 0000-0003-0082-5048; ⁴ Instituto Superior e Centro Educacional Luterano, Joinville, Brasil, ORCID: 0000-0002-96640269; ⁵ Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal, Setúbal, Portugal, ORCID: 0000-0001-5112-1521; ⁶ Universidade Tuiuti do Paraná, Programa de Pós-Graduação em Distúrbio de Comunicação, Curitiba, Brasil, ORCID: 0000-0001-8316-1392; ⁷ Université de Montréal, Faculté de Médecine- École d'orthophonie et audiologie, Montreal, QC, Canadá, ORCID: 0000-0002-6660-4902.

Resumo: Objetivo: Avaliar o ruído e a percepção de exposição dos trabalhadores em um Centro de Terapia Intensiva e seus efeitos com vistas às melhorias no ambiente de trabalho. Métodos: Estudo exploratório descritivo e qualitativo com: Análise ambiental; Entrevista; Restituição Coletiva. Foram entrevistados 12 profissionais de um Hospital Público. Resultados: Avaliação observacional demonstra presença de riscos no ambiente e fontes de ruídos. A intensidade sonora variou de 50,8 dB(A) a 77,1 dB(A). Os sintomas extra auditivos mais relatados foram: estresse, irritabilidade, falta de concentração, queda no desempenho, alteração do sono e prejuízo na audição. Programas de sensibilização para o pessoal, manutenção dos equipamentos e medições frequentes dos níveis de ruído foram as sugestões mais evidenciadas na restituição coletiva. Conclusão: Os níveis sonoros estavam acima de 35 dBA como recomendado pelas normas de conforto acústico, podendo gerar desconforto acústico e dificuldade de concentração, de desempenho e de comunicação interpessoal; sugere-se a inclusão de programas educacionais preventivos e controle de ruído.

Palavras-chave: Ruído, Efeitos Adversos, Saúde do trabalhador, Percepção Auditiva.

Assessment of noise and workers' perception of exposure in an Intensive Care Center

Abstract: Objective: To evaluate noise and exposure perception of workers in an Intensive Care Center (CTSI) and its effects to improve work environmental. Method: Descriptive and qualitative exploratory study with: Environmental analysis; Interview; Collective Restitution. Twelve professionals (Nurses, Technicians and Nursing Assistants) of a Public Hospital were interviewed. The qualitative analysis was recorded and transcribed integrally. Results: Observational assessment shows the presence of environmental risks and sources of noise. The sound intensity ranged from 50,8 dB (A) to 77,1 dB (A). The extra-auditory symptoms most reported were: stress, irritability, lack of concentration, falling performance, impaired sleep and hearing impairment. Personnel awareness programs, maintenance of equipment and frequent measurements of noise levels were the main suggestions in collective restitution. Conclusion: The CTSI sound levels were above 35 dBA as recommended by acoustic comfort standards, which could generate acoustic discomfort and difficulty in concentration, performance, and interpersonal communication; it is suggested to include preventive educational programs and noise control in the CTSI.

Keywords: Noise, Adverse effects, Worker's health, Auditory Perception.

1. Introdução

O ruído é uma importante questão de saúde pública. Ele tem impactos negativos na saúde e no bem-estar humano e é uma preocupação crescente (WHO, 2018). Nesse sentido, e tendo em consideração que os hospitais são locais de assistência à saúde, mas nos quais pode haver ruído, por vezes elevados, produzidos por fatores externos como o ruído de tráfego terrestre ou aéreo nos arredores dos hospitais ou fatores internos como as atividades ocupacionais (conversas, trocas de plantões, etc.) ou produzidos pelos equipamentos, que podem comprometer à saúde e o bem-estar de seus ocupantes (pacientes e profissionais), considerou-se importante estudar essa temática. Dentro deste contexto, o objetivo desta investigação foi avaliar o ruído e a percepção de exposição dos trabalhadores em um Centro de Terapia Intensiva e seus efeitos com vistas às ações de melhoria do ambiente. Relativamente à sua estrutura, este artigo está dividido em sete partes principais: a introdução, a revisão da literatura, o método, os resultados, a discussão, a conclusão e as referências bibliográficas.

2. Revisão da literatura

O ambiente hospitalar conta com diversos setores, entre eles o Centro de Terapia Intensiva (CTSI), que é estruturado a fim de disponibilizar aos pacientes assistência de alta complexidade, por 24 horas do dia (Brasil, 2020). Os CTSI são locais preparados para atender pacientes de alto risco, nos quais há recursos materiais e humanos e um ambiente adaptado para receber os enfermos que precisam de cuidados constantes e são expostos a diversos procedimentos (Araújo *et al.*, 2005).

A tecnologia faz parte desse cuidado, e surge como maneira de aperfeiçoar e facilitar os processos em todos os níveis de atenção à saúde, especialmente dentro do CTSI (Ferreira *et al.*, 2020). No entanto não há só vantagens, com o avanço tecnológico, o ambiente criado para ser tranquilo se tornou cada vez mais barulhento (Ryan *et al.*, 2016). E o aumento no nível de ruídos gerados pelos profissionais e pelos equipamentos, por exemplo, é um dos desafios gerados, e isso pode afetar não só os pacientes, mas também a equipe de saúde (Silva, 2018; Brochado & Ribas, 2018; Nazario, Silva & Nicoletti, 2021).

Esses ruídos sonoros são advindos especialmente de conversas entre as equipes de trabalho ou externos e também dos alarmes médicos auditivos, a exemplo os aspiradores, oxímetros, ventiladores mecânicos, fontes de oxigênio e ar comprimido, impressoras e telefones (Oleksy & Schlesinger, 2019; Sampaio Neto *et al.*, 2010). A Organização Mundial da Saúde (OMS) sugere que os níveis de som não devem exceder Leq 35 dB(A) durante o dia e Leq 30 dB(A) a Lmax 40 dB(A) durante a noite em ambientes hospitalares (Berglund *et al.*, 1999; Ryan *et al.*, 2016) para ser considerado conforto acústico. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) recomenda níveis sonoros diurnos e noturnos inferiores a Leq 45 e 35 dB(A), respectivamente (USEPA, 1974). No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), considera conforto acústico para ambientes hospitalares, o nível sonoro de 35 dBA (ABNT, 1987; NBR, 2000). Porém, esses valores são facilmente ultrapassados e estratégias que buscam uma redução nos ruídos sonoros são de extrema importância (Delaney *et al.*, 2017).

De Lima *et al.* (2021) realizaram uma revisão sistemática descrevendo as medições de ruído ambiental feitas em hospitais entre os anos de 2015 e 2020, demonstrou que, em sua maioria, esses estudos se concentram na Europa, nas Américas e na Ásia e utilizam

como valores de referência os níveis sonoros recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Os níveis médios medidos em ambientes hospitalares mostraram valores diurnos que variam de 37 a 88,6 dB(A) e noturnos de 38,7 a 68,8 dB(A). Os valores Leq para ruído externo foram de 74,3 e 56,6 dB(A) para diurno e noturno, respectivamente. As medições foram feitas principalmente dentro de hospitais, priorizando departamentos mais sensíveis, tais como unidades de terapia intensiva. E concluem que há um potencial de crescimento no trabalho realizado nesta área, mas a pesquisa também deve incluir discussões sobre diretrizes para medidas de melhoria destinadas a reduzir o ruído nos hospitais.

Outras pesquisas demonstram os efeitos negativos deste excesso de som para os pacientes, porém, relacionados ao profissional, pouco se encontra na literatura. Schmidt *et al.* (2020), trazem que os trabalhadores da CTSI notam alteração no bem-estar, desempenho e atenção, maior aborrecimento subjetivo, fadiga, estresse e redução da confiança e desempenho devido ao excesso de sonoridade. Amoatey *et al.* (2021) trazem a mesma percepção, destacando a mudança no desempenho e maior distração no local de trabalho; Sampaio Neto *et al.* (2010) destaca que além dessas condições já citadas, os profissionais podem ter problemas de comunicação, irritabilidade, cefaléia, contraturas musculares, alterações na frequência cardíaca e pressão arterial, bem como mudanças na qualidade do sono. O ruído pode ainda impactar na recuperação dos pacientes, reduzir a produtividade dos profissionais e aumentar a ocorrência de erros médicos (Hsu *et al.*, 2012; Loupa 2020). Além disso, o ruído também pode ter um efeito negativo sobre os visitantes e o hospital como um todo (Zannin *et al.*, 2019) e pode aumentar a incidência de re-hospitalização (Hagerman *et al.*, 2005).

Assim, realizar medições de ruídos nos hospitais é de extrema importância, a fim de avaliar a exposição dos pacientes e profissionais e direcionar intervenções que possam reduzir estes valores (De Souza & Melo, 2021). Essa preocupação resultante do excesso de barulho no ambiente hospitalar tem motivado pesquisadores a estudarem a percepção dos profissionais de saúde e pacientes sobre o ruído com o objetivo de desenvolver estratégias para sua redução, especialmente porque estes ruídos são originados dentro do próprio hospital (Ribeiro, Coutinho & Moraes, 2019; Batista & Takashi, 2020).

Como recomendações para diminuir o ruído no ambiente, a grande maioria dos estudos cita a educação e conscientização sobre os efeitos do ruído, a necessidade de adequações do ambiente físico visando ao maior conforto sonoro, a manutenção preventiva dos equipamentos e a aquisição de equipamentos com emissão de níveis de ruído reduzidos (Filus *et al.*, 2014; Bio *et al.*, 2018)

Darbyshire *et al.* (2019) descrevem que é possível minimizar os níveis sonoros com algumas estratégias simples, por exemplo, realocando os sons de alarme mais distantes da beira do leito. Portanto, destaca-se a necessidade de estudos que residem em compreender as percepções dos trabalhadores e como isso pode influenciar seus comportamentos, atitudes e as formas de realizar seu trabalho, bem como as possibilidades de acidentes de trabalho ou doenças profissionais (Nazario, Silva & Nicoletti, 2021).

3. Método

Estudo com delineamento exploratório descritivo, com análise de resultados qualitativos e quantitativos, realizado no Complexo de um Hospital Universitário Público,

na Unidade de Urgência e Emergência Adulto, Centro de Terapia Semi-Intensiva Adulto-CTSI.

O Centro de Terapia Semi-Intensiva Adulto-CTSI atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e conta com uma equipe multiprofissional composta por 94 profissionais, sendo eles: médicos, residentes, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, outros profissionais da assistência e equipe de limpeza. A Unidade de Planejamento do Complexo do Hospital forneceu os dados onde a média de internamentos mensais de pacientes no CTSI foi de 80(2016) e 90(2017) com tempo de permanência média em dias de 6,53(2016) e 5,95(2017).

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição, parecer nº 1.804.746.94 e seguiu todos os preceitos éticos. Os critérios de inclusão foram funcionários e servidores de ambos os sexos, que trabalham no CTSI do CHC, com idade igual ou superior a 18 anos, de qualquer classe social ou religião, que concordarem em participar do estudo assinando o termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram excluídos funcionários e servidores que estivessem ausentes do ambiente de trabalho por férias ou afastamento de saúde ou aqueles que não aceitaram participar do estudo.

A coleta de dados realizou-se no período de dezembro/2016 a setembro de 2017 e compreendeu três etapas: (1) análise ambiental; (2) entrevista coletiva; (3) restituição coletiva. A dissertação foi defendida em 2018, porém a preparação do manuscrito foi iniciada em 2019.

Na etapa inicial da pesquisa, realizou-se a análise do ambiente, composta de observações gerais e avaliação dos níveis de pressão sonora ambiental. As observações gerais, tiveram o objetivo de identificar e reconhecer os principais fatores de riscos ambientais presentes no CTSI. Foram realizadas 20 visitas ao local, variando nos turnos da manhã, tarde e noite, resultando aproximadamente em 30 horas de observação.

Na sequência foi realizada a avaliação dos níveis de pressão sonora do CTSI, os quais seguiram os procedimentos indicados pela Norma de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, 2001), a NHO 01, sendo utilizado um Medidor Integrador de Pressão Sonora Marca Bruel & Kjaer, modelo 2238, e um calibrador acústico da mesma marca, tipo 4230. Foram utilizados os seguintes parâmetros:

- Circuito de ponderação: "A"
- Circuito de resposta: lenta (slow)
- Critério de referência: 85 dB(A), que corresponde a dose de 100% para exposição de 08 horas de trabalho, 83 dB(A) para 12 horas de trabalho e 79 dB(A) para 32 horas de trabalho.
- Nível limiar de integração: 80 dB(A)
- Incremento de duplicação de dose: $q = 3$, foi usado para seguir a NHO-01.

As medições foram realizadas nos três turnos de trabalho do CTSI, manhã, tarde e noite, as medidas seguiram uma sequência com avaliação de cinco minutos em cada local e objetivaram avaliar o ruído ambiental nas áreas de trabalho e equipamentos mais ruidosos do ambiente, mas não nos boxes do CTSI onde ficam os pacientes. Foram obtidos os níveis máximos, mínimos e em nível médio, baseado na equivalência de energia em diferentes ambientes do CTSI.

Na segunda etapa, realizaram-se entrevistas coletivas semiestruturadas, com profissionais de saúde voluntários; Enfermeiro (3); Técnico de Enfermagem (5) e Auxiliar

de Enfermagem (4), de ambos os sexos (Feminino e Masculino) lotados no CTSI. Os encontros foram mediados pelos pesquisadores os quais foram gravados em áudio e posteriormente transcritos. As questões norteadoras foram:

- 1) Qual é a sua percepção sobre o ruído no CTSI?
- 2) Você acredita que o ruído pode afetar a sua saúde? Como?
- 3) Você acredita que o ruído pode afetar seu desempenho profissional? Como?
- 4) O que você sugere para diminuir o ruído no CTSI?

As sugestões obtidas na entrevista coletiva referente as propostas que podem melhorar o ambiente de trabalho foram organizadas para posteriormente serem apresentadas a todos os participantes. Na terceira etapa da pesquisa designada de "restituição coletiva", os resultados do estudo foram apresentados aos gestores e profissionais, buscando-se trocar informações, com vistas à ampliação dos resultados e desenvolvimento do poder de agir dos trabalhadores na busca por melhorias das suas condições de saúde e trabalho (Pessanha, Silva & Rotenberg, 2013).

Esta apresentação seguiu um roteiro composto por três partes:

- a) Apresentação dos resultados das principais queixas;
- b) Apresentação expositiva dos dados mais relevantes coletados na pesquisa, resultado do nível de ruído no ambiente;
- c) Exposição analítica por meio de tópicos das sugestões mais comuns dadas pela equipe.

Os resultados referentes à pesquisa foram apresentados em forma de quadros da entrevista coletiva. Após os encontros com as chefias e trabalhadores os diálogos foram transcritos e os assuntos principais abordados, realizando recortes das falas evidenciado os trechos comuns.

4. Resultados

Os resultados da observação do ambiente permitiram identificar que a estrutura física do CTSI é composta de uma recepção com sala de espera, corredor de acesso ao vestiário, banheiros e alojamento dos funcionários, uma sala administrativa da enfermagem. Na parte interna contém um posto de enfermagem centralizado com balcão e computador, onde constam as prescrições e alguns materiais; dois balcões de manipulação de medicamentos, 16 leitos, expurgo, local para aparelhos sem uso, copa, banheiro para funcionários, sala e alojamento para médicos e residentes.

Durante as visitas, verificou-se a presença de diferentes equipes multidisciplinares executando suas tarefas simultaneamente. Foram observadas as fontes de ruído do CTSI como: abrir e fechar portas e gavetas dos armários, bater sobre a superfície do balcão com medicamentos, queda de bandeja (ruído de impacto), telefone que toca várias vezes, campainha da *box* do paciente tocando, conversas altas no centro da sala, várias equipes passando visita médica ao mesmo tempo, som de rádio (alto), carrinho em metal de procedimentos, carrinho de materiais de limpeza, aparelho móvel de Rx. Relatos dos profissionais sobre o ruído intenso na parte externa do bloco do CTSI, na rampa de acesso de pacientes e ambulâncias (gritos, discussões, brigas), principalmente finais de semana. Durante a visita de familiares aos pacientes, os profissionais se concentram em duas mesas para preenchimento de prontuários e troca de informações com conversas paralelas.

Os resultados da Avaliação dos Níveis de Pressão Sonora no ambiente do CTSI estão representados na Tabela 1, constando os níveis de pressão sonora encontrados

sendo que a coluna de ruído contínuo, média dB(A), representa o valor médio por 8 horas de trabalho diário, encontrado nos diferentes ambientes do CTSI nos respectivos períodos avaliados, em $q=3$.

Tabela 1 - Níveis de pressão sonora nos turnos de trabalho do CTSI

Setor e ocorrências	Data: 12/09/17			Data: 05/09/17			Data: 05/09/17		
	Manhã			Tarde			Noite		
NPS dBA	Média	Máx	Mín	Média	Máx	Mín	Média	Máx	Mín
1)Sala Principal (sem campainha)	61,9	69,6	54,4	57,7	66,6	52,7	63,3	71,8	54,0
2)Sala Principal (com campainha)	69,3	74,7	55,6	68,9	77,1	50,8			
3)Sala Principal /momento das visitas				65,5	72,9	55,9			
4)Sala Principal /próximo à 5) Sala dos residentes				65,4	71,5	55,9			
6)Bomba de Medicação e Dieta				66,3	72,0	55,9			
7)Sala Próxima aos Compressores de Ar (maior e menor)	73,1	74,8	72,5	69,8	71,5	67,6	71,5	72,0	71,2
8)Sala Próxima Compressor de Ar (menor apenas)	56,9	59,8	55,5						
9)Vestiário Feminino	60,5	61,6	59,5	68,3	71,5	62,4			
10)Quarto de repouso	59,6	61,5	-	67,5	71,5	56,8	57,3	57,8	57,0

Fonte: O autor (2017)

Observação: a média representa o nível médio baseado na equivalência de energia (Leq); Incremento de dose $q=3$.

No que se refere aos resultados da entrevista coletiva, foram entrevistados 12 profissionais (E: Enfermeiro (n=3); T: Técnico de Enfermagem (n=5) e A: Auxiliar de Enfermagem (n=4), de ambos os gêneros (F e M) lotados no CTSI. Ressalta-se que os profissionais foram liberados pela chefia a participar da entrevista coletiva em razão da disponibilidade do horário de visita familiar aos pacientes, nos turnos da manhã (n=4), tarde (n=4) e noite (n=4), por aproximadamente 20 minutos com participação voluntária.

Os resultados desta entrevista foram analisados qualitativamente considerando a percepção dos trabalhadores do ruído no CTSI em função das questões norteadoras (Tabela 2). No relato dos profissionais pode-se identificar que há por parte da equipe multidisciplinar a percepção de ruído no ambiente do CTSI. Observa-se que praticamente todas as falas se repetiram nos três turnos, assim como as fontes de ruído, expondo os profissionais a situações de risco.

Tabela 2 - Resultados da percepção dos trabalhadores sobre o ruído no CTSI

Questões Norteadoras	Falas
Percepção sobre o ruído no CTSI	... <i>incomoda as conversas altas</i> , (E); ... <i>a campainha deixa todo mundo irritado</i> , (T ₁); ... <i>o ruído da bomba, mesmo com a porta fechada incomoda</i> (A); ... <i>alarmes de bombas que chega até banalizar</i> (T ₁); ... <i>ruído do gerador de energia</i> (T ₁) ... <i>incomodo em razão de muita risada alta</i> (E); (T ₁); (A ₁); ... <i>muita gente no lugar falando</i> , (E); (T ₁); (A);
Efeitos do ruído na saúde	... <i>estresse, irritabilidade</i> , (E); ... <i>não descanso quando durmo... vou para casa e continuo ouvindo o barulho</i> (T ₁); ... <i>afeta a saúde mental e auditiva</i> (T ₁); (T ₂); ... <i>o barulho dos monitores em cadeia irrita</i> , (E) (A); ... <i>tanta gente falando irrita, o que incomoda é o número de pessoas que circulam</i> , (A ₂); (E); (T ₁); ... <i>sono de má qualidade</i> (A);

	<i>...eu já cheguei a sonhar inúmeras vezes com o barulho das bombas, pensando o que aconteceu no dia anterior. (E)</i>
Interferência no desempenho profissional	<i>...fica mais desconcentrada e induz à erro, (T₁); (T₂) ...o ruído influencia a concentração, (T₂); (E) ...o barulho da campainha distrai por que a gente quer saber onde está, (A). ...fica mais desconcentrada e induz à erro, (T₁); (T₂) ...é muito barulho e você está sempre agitado (E); ...você acaba trocando os cabos e o monitor continua disparando (E).</i>
Sugestões para diminuir o ruído no CTSI.	<i>... trocar a campainha, (T₁); (T₂); (A₁); (A₂) ...diminuir o volume da campainha, não sei como, (E);(A); ...trocar as macas de emergência, (T₂); (E) ...baixar o tom de voz (E); ...troca do local da sala de descanso com isolamento acústico, (T₁); (T₂); (A); ...sala central para visualizar todos os monitores numa tela única. (T₁); ...conscientização das pessoas, (E); (T₁).</i>

Fonte: O autor (2017)

Legenda: E: Enfermeiro; T: Técnico de Enfermagem e A: Auxiliar de Enfermagem.

Os resultados da restituição coletiva, com a participação de 6 gestores e profissionais dos turnos da manhã e tarde estão apresentados na Tabela 3. Este feedback, tem importante papel para a pesquisa, porque além de mostrar aos participantes os resultados, também verificam sua convergência de forma positiva para os dados encontrados pela pesquisadora.

Para apresentação dos resultados da pesquisa no CTSI, foi adotada uma metodologia composta por etapas distintas. Inicialmente, foi apresentado através do uso de multimídia - PowerPoint aos gestores e após, aos profissionais informações, dados e sugestões coletados na pesquisa. Também informado sobre a observação das Normas Reguladoras como a NR 17, sobre a percepção do ruído existente no CTSI.

Tabela 3 - Resultados da restituição coletiva

Assunto	Gestores	Equipe multidisciplinar	Sugestões\propostas de soluções
Fontes do Ruído.	Incomodo do barulho da campainha, porque as pessoas não vão logo atender	Não imaginei que o barulho do alarme fosse maior que o do gerador. Eu achava que a campainha do box fosse a mais barulhenta.	Substituição da campainha e diminuição do volume. Manutenção de equipamento.
Movimento de Pessoal.	O grande problema do CTSI é a quantidade de pessoas e o entra e sai. Algumas coisas podem ajustar - por exemplo, as campainhas.	Tem que conversar, passar plantão, medicação, informação sobre o paciente. Precisa conversar para descontrair, pois o CTSI é muito estressante, tem alunos, médicos, professores e muitos profissionais de outros serviços.	Programação da escala de visitas médicas aos pacientes.
Ações dos Profissionais.	Acho que é uma questão de atender logo para diminuir o tempo do alarme tocando. O que é da nossa responsabilidade e o que a Instituição pode fazer. O que é do comportamento tem que mudar. O problema é o comportamento.	O ruído é mais intenso só se for na troca de plantão do turno da tarde para o turno da noite.	Colocação de um único monitor na parede para poder controlar todos os equipamentos ao mesmo tempo. Colocar um revestimento acústico no quarto de descanso dos profissionais do CTSI.

Fonte: O autor (2017)

5. Discussão e Conclusão

Os níveis de pressão sonora foram mensurados em três turnos e em diferentes locais dentro do CTSI, e em todos os locais avaliados os valores das médias estavam acima dos níveis sonoros aceitáveis nacionalmente para o conforto em ambientes hospitalares que é de 35 dBA (ABNT, 1987). Em outros estudos foram observados dados semelhantes (Andrade, Oliveira, Souza, & Matos, 2016; Barsam, Barbosa, Oliveira, Lima, Ferreira, Silva, & Camargo, 2019; Santana, Silva, Silva, Carvalho, Santana, Rossi-Barbosa, & Ruas, 2015; Costa, Lacerda & Marques, 2013; Filus, Lacerda & Albizu, 2015; Montes-González *et al.*, 2019; Loupa *et al.*, 2019), com níveis de ruído acima dos valores recomendados pela OMS (1999), ou seja, entre 30 e 40 dB(A). A média de 71,5 dB(A) observada no período da noite neste estudo é o dobro do valor considerado de conforto, 35 dB (A), pela ABNT, OMS e EPA (ABNT, 1987; NBR, 2000; WHO, 1999).

Conforme Tabela 1, o local que apresentou nível mínimo de 50,8 dB(A) e máximo de 77,1dB(A), foi na sala principal, turno da tarde, provavelmente devido a impacto de recursos materiais. Estes dados demonstram que os profissionais que atuam nesta sala poderiam vir a ter maior desconforto acústico crônico que pode potencializar outros efeitos na saúde, como por exemplo efeitos fisiológicos, cognitivos ou psicossociais. Como demonstra estudo (Filus *et al.*, 2018), os profissionais expostos a esses níveis de ruído relatam sentir dificuldades no desempenho de algumas tarefas no trabalho como: dificuldade na comunicação verbal e concentração, cansaço, ansiedade, nervosismo e irritabilidade.

Na entrevista coletiva sobre a percepção do ruído apresentada Tabela 2, os profissionais identificaram e destacaram quais pontos importantes deveriam ser abordados em relação às fontes de ruídos existentes no CTSI. Para tanto, participaram da entrevista de forma voluntária parte da equipe multidisciplinar que executam suas tarefas naquele local. Os resultados da Tabela 2 demonstram que as fontes de ruídos que foram identificadas e se destacaram como geradoras de ruído foram: conversas, equipamentos, bombas, ventiladores, alarmes, manipulação de medicamentos e objetos, campainha e o gerador de ar condicionado localizado ao lado do quarto de descanso, corroborando com outros estudos. Em um estudo na Unidade Neonatal de um Hospital universitário (Nazário *et al.*, 2015), as fontes de ruído encontradas foram: alarmes de equipamentos, conversas paralelas, telefone, lixeiras, objetos arrastados, intercorrências, fluxo intenso de pessoas, lavagem da incubadora, portinholas da incubadora, válvula redutora de pressão, bomba de infusão, gaveta do carrinho de emergência. Achados que vão de encontro com outros estudos (Barsam *et al.*, 2018; Pivatto & Gonçalves, 2013).

Ainda na Tabela 2, os resultados sobre o conhecimento dos efeitos do ruído na saúde a maioria dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, verbalizaram que o ruído no ambiente, poderia afetar a saúde mental e auditiva, causando estresse, irritabilidade, alteração no sono. No estudo de Nazário *et al.* (2015), realizado em um hospital público com trabalhadores de enfermagem, (enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem), a queixa extra auditiva relatada por esses profissionais foi a irritação (45,63%), seguida de alteração do sono e dor de cabeça (44,20%) e baixa concentração (34,78%).

No estudo de Andrade *et al.* (2016) sobre os níveis de ruídos dos setores de um hospital público, constatou-se que os profissionais de diversos setores percebem o local de trabalho como ruidoso e relatam incomodo com ruído excessivo e queixa de zumbido. No estudo de Louro (2015) que teve como um dos objetivos avaliar a repercussão do ruído

ambiental no cotidiano dos profissionais de enfermagem atuantes em UTIs, o autor identificou que os indivíduos expostos a ruído no local de trabalho, podem manifestar alterações no seu sistema cardiocirculatório com elevação nos níveis de pressão arterial, elevação da frequência cardíaca, distúrbios cognitivos, aumento do estado de vigília, e redução da capacidade de execução de atividades complexas.

No estudo de Barsam *et al.* (2018) em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de hospital público de ensino, que teve como um dos objetivos identificar a percepção do ruído por meio de levantamento e fase descritiva-narrativa de abordagem qualitativa, observou-se que 55% dos participantes percebem o ruído como alto e 33% como muito alto. Os profissionais participantes relataram irritabilidade (83,3%), dores de cabeça (75%), perda de atenção (68,3%) e dificuldades de relaxamento psíquico (66,7%), sinais e sintomas que são considerados manifestação dos efeitos deletérios que o ruído excessivo causa na saúde dos trabalhadores.

No presente estudo, quanto a Interferência no desempenho profissional decorrente do ruído (Tabela 2), os entrevistados apontaram dificuldade de concentração, maior esforço mental, risco de acidentes e de erros. Alves (2012), em seu estudo relacionado às consequências mais graves do ruído para o desempenho profissional, assinalou: a diminuição da concentração dos profissionais (92,3%); o aumento da irritabilidade entre profissionais (84,6%) e a dificuldade de comunicação (76,9%), sendo que os sintomas físicos como dores de cabeça foram também assinalados por mais de metade dos profissionais (53,8%). Estes dados estão em consonância com os de outros estudos, em que os profissionais pesquisados referiram o estresse, a irritabilidade, a concentração, alteração do sono e o incomodo (Costa, Lacerda & Marques, 2013; Filus *et al.*, 2018; Nazário *et al.*, 2015; Barsam *et al.*, 2018).

As sugestões mencionadas pelos participantes para diminuir o ruído no CTSI foram: conscientização da equipe multidisciplinar, redução do volume da campanha ou sua troca, parede tratada acusticamente na sala de descanso, implantação de alarme visual e outros. Alguns estudos (Barsam *et al.*, 2018; Silva *et al.*, 2012; Daniele *et al.*, 2011; Barsam *et al.*, 2019) referem como principais estratégias a conscientização da equipe e acompanhantes utilizando a educação permanente, redução da conversa, modo cuidadoso do manejo de materiais e controle do fluxo de pessoas, comportamento das pessoas durante o trabalho, parede acusticamente tratada, uso de materiais para redução do ruído, manutenção e conserto de equipamentos, treinamento para o manejo dos equipamentos e redução do volume de alarmes dos aparelhos.

Com base nos resultados da Tabela 2, entende-se que é importante aprofundar o conhecimento acerca das estratégias cognitivas dos trabalhadores durante o exercício da sua atividade profissional, assim como “dar voz” às suas subjetividades (mesmo que outros as possam interpretar como sendo aparentemente “irracionais”) (Areosa & Dwyer, 2010), podendo ser a análise da subjetividade um complemento importante ao processo de avaliação técnica e quantitativa da intensidade sonora em âmbito ocupacional.

O conhecimento de todos estes fatores levou os trabalhadores, juntamente com a equipe de pesquisa, a refletir nas possíveis soluções para melhora do ambiente de trabalho. Para esta reflexão optou-se pela Restituição Coletiva. De acordo com Lourau (1993), o conceito de Restituição, tal como propõe a análise institucional, foi considerada como um contraponto com o de devolução. A proposta da restituição dos resultados da pesquisa teve uma de suas bases teóricas na Análise Institucional francesa, que conta com René Lourau como um dos seus principais autores. Na perspectiva de Lourau (1993),

o método de intervenção da Análise Institucional consiste em criar dispositivos de análise social coletiva, que atuam como máquinas de fazer ver e de fazer falar.

Os autores Motter & Santos (2017) utilizaram a restituição coletiva em uma pesquisa desenvolvida em um Porto Público situado ao Norte de Portugal. O objetivo destes autores foi analisar a forma e funções assumidas pelas comunicações entre trabalhadores portuários e determinar a sua importância para a preservação da saúde e da segurança para os operadores. Na etapa final daquela pesquisa as restituições coletivas serviram para apresentar os resultados do estudo aos trabalhadores e gerência, mas também para endossar os dados encontrados pelos pesquisadores.

No presente estudo (Tabela 3), baseado em Lourau (1993), acreditou-se que atingir a meta de restituição dos resultados implicava estabelecer parceria com os trabalhadores de enfermagem, no sentido de discutir esses resultados, vistos pela equipe de pesquisa como dados em construção, passíveis de novas análises. Buscou-se também a troca de informações, como proposto pelo autor (Pressanha, Silva & Rotenberg, 2013), com vistas à ampliação dos resultados e desenvolvimento do poder de agir dos trabalhadores na busca por melhorias das suas condições de saúde e trabalho.

Os resultados da Tabela 3 demonstram que enquanto os gestores apontam a campanha do alarme como “fonte de ruído”, a equipe multidisciplinar cita também o gerador; as sugestões foram a diminuição do volume da campanha e a manutenção ou substituição do equipamento. Em um estudo de Taube e Barja (2016) em UTIs de 3 hospitais, os participantes relacionaram o nível de ruído elevado em decorrência dos inúmeros alarmes e equipamentos, além da conversação da própria equipe hospitalar.

Em uma pesquisa descritiva transversal feita por Santana *et al.* (2015) em uma UTI neonatal, identificou esse local como sendo um ambiente cercado de pessoas e equipamentos com alarmes acústicos. Para melhorar o ambiente de trabalho, os autores Santana *et al.* (2015) sugerem o desenvolvimento de programas educativos de sensibilização, novas estratégias de capacitação da equipe multiprofissional e adoção de equipamentos que produzam menos ruídos, dado que essas medidas possibilitarão a diminuição do nível de pressão sonora dentro dessa unidade.

Os dados vêm ao encontro de outros estudos que também identificaram como fontes geradoras de ruídos os alarmes de equipamentos, as conversas, risadas, e movimentação de pessoas (Costa, Lacerda & Marques, 2013; Pivatto & Gonçalves, 2013). Em relação ao “movimento de pessoal” (Tabela 3), os gestores apontaram a grande quantidade de pessoas e “o entra e sai”, como causadores de ruído. Para a equipe multidisciplinar existe a necessidade de interação/conversa entre todas estas pessoas, tanto relacionado ao trabalho como para descontrair, por ser unidade bastante estressante. A solução proposta foi que as visitas médicas aos pacientes sejam programadas e distribuídas em horários para cada especialidade para evitar tumulto.

Em um estudo quantitativo, observacional e descritivo de uma UTI neonatal, Nazário *et al.* (2015) detectaram que o pico máximo do nível de ruído foi no período diurno. Os profissionais que participaram da pesquisa sugeriram alternativas para o controle de ruídos, reconhecendo assim a importância de implementar medidas para controlar os níveis de ruídos no setor. Entre as sugestões estavam a manutenção periódica dos aparelhos (incubadoras, oxímetros), mudanças nas lixeiras, diminuição do volume dos alarmes, restrição do acesso à unidade, local próprio para lavagem de incubadora, manutenção das rodas dos objetos emborrachados, ajuste do jato de água da torneira, manter desligada a umidade quando o reservatório estiver sem água, conscientização da

equipe, diminuição do tom de voz. Como sugere autores (Costa, Lacerda & Marques, 2013; Pivatto & Gonçalves, 2013; Daniele *et al.*, 2011) a educação da equipe foi considerada como o principal objetivo de um programa para redução de ruídos

Em relação às “ações” (Tabela 3) os participantes apontaram algumas mudanças de comportamento que seriam necessárias, e de responsabilidade da equipe multidisciplinar, como por exemplo, o rápido atendimento às campanhas. Outras mudanças seriam por parte da Instituição como a instalação de um único monitor, controlando todos os equipamentos, e revestir acusticamente o quarto de descanso dos profissionais. Em uma pesquisa quantitativa de Daniele *et al.* (2011), realizada em uma UTIN os pesquisadores apontaram estratégias para redução do ruído como: falar baixo (61,5%), cuidado na manipulação da incubadora (36,5%), cuidado em não provocar ruído (30,2%) e atentar para os alarmes (25,0%). Resultados do estudo de Daniele *et al.* (2011) apontam ainda para a necessidade de capacitação da equipe quanto à prevenção de ruído e à reorganização das práticas assistenciais e da estrutura física da unidade neonatal. A literatura evidência que em algumas UTINs existem intervenções a fim de minimizar o ruído de forma mais efetiva, tais como: monitoramento do horário de visita; sinalização de área silenciosa; implementação de horários de silêncio; diminuição da rotina e dos procedimentos; determinação de áreas específicas para discussões clínicas (Costa, Lacerda & Marques, 2013).

Esta restituição propiciou o diálogo entre as equipes nas Unidades estudadas. Conforme os autores Pessanha, Silva e Rotenberg (2013) a ampliação do conhecimento aumenta o poder da equipe para transformar as condições de saúde e trabalho.

Para a autora Galassi (2015), a autogestão dos trabalhadores, no que se refere a saúde e segurança no trabalho, favorece a criação de um ambiente de trabalho mais saudável, mais seguro e aprazível para o trabalhador, aspectos fundamentais para estabelecer a qualidade de vida no trabalho (Galassi, 2015). A análise das informações coletadas junto aos trabalhadores do CTSI - adulto sobre o ruído e seus efeitos na equipe multidisciplinar possibilitou catalogar possíveis ações para melhora do ambiente. Programas de sensibilização para o pessoal, manutenção dos equipamentos e medições frequentes dos níveis de ruído foram as sugestões mais evidenciadas. As ações propostas foram práticas e englobam desde a diminuição do volume da campanha (equipamento), programação de horários das visitas médicas segundo as especialidades para evitar tumulto (movimento do pessoal) até mudanças de comportamento da equipe, como o rápido atendimento a campanha.

Como nota de conclusão, observou-se que os níveis sonoros do CTSI estavam acima dos recomendados pelas normas de conforto acústico, podendo gerar desconforto acústico e dificuldade de concentração, de desempenho e de comunicação interpessoal. A maioria dos trabalhadores, participantes do estudo, tem a percepção de que o ambiente é ruidoso, afetando o desempenho e a comunicação interpessoal de alguns, todavia, não foram encontrados níveis sonoros que representassem risco para a saúde dos trabalhadores.

6. Referências

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnica (1987). *NBR 10152: 1987 - Níveis de ruído para conforto acústico - NB 95*. Rio de Janeiro: ABNT.

- ABNT (2000). *NBR 10151: 2000 - Acústica: avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade: Procedimento*. Rio de Janeiro: ABNT.
- Amoatey, P., Al-Harthy, I., Al-Mushaifari, M.A., Al-Jabri, K., & Al-Mamun, A. (2022). Effect of ambient noise on indoor environments in a health care facility in Oman. *Environmental Science and Pollution Research International*. 29(10), 15081–15097. doi:10.1007/s11356-021-16875-y.
- Andrade, K.P., Oliveira, L.L.A., Souza, R.P. & Matos, I.M. (2016). Medida do nível de ruído hospitalar e seus efeitos em funcionários a partir do relato de queixas. *Rev. CEFAC [Internet]*.18(6),1379-1388.
- Alves, C.E.G.O. (2012). *Impacto do Ruído na Qualidade de Vida dos Enfermeiros de Cuidados Intensivos [dissertação]*. Lisboa: Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa.
- Araújo, A.D., Santos, J.O., Pereira, L.V., & Lemos, R.C.A. (2005). Trabalho no Centro de Terapia Intensiva: Perspectivas da equipe de enfermagem. *Revista Mineira de Enfermagem*. 9(1), 20-28. <http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/689>.
- Areosa, J., & Dwyer, T. (2010). Acidentes de trabalho: uma abordagem sociológica. *Configurações*. 7,107-128.
- Barsam, F.J.B.G., Barbosa, C.L.S., Oliveira, C.R., Lima, L.C.S., Ferreira, D.O., Silva, M.S.S., & Camargo, F.C. (2019). Gerenciamento de mudanças para controle do ruído na terapia intensiva neonatal: relato de experiência. *REME – Rev Min Enferm*. 23, e-1154. doi:10.5935/1415-2762.20190001.
- Barsam F.J.B.G., Silva, N.Y.E.B., Uramoto, L.C.L., Teixeira, C.L.S.B., Camargo, F.C., & Zullo, A.S. (2019). Identificação do ruído ao longo dos turnos na terapia intensiva neonatal de hospital de ensino. *J. nurs. health*. 9(2):e199208.
- Barsam, F.J.B.G., Teixeira, C.L.S.B., Oliveira, C.R., Lima, L.C.S., Ferreira, D.O., Silva M.S.S., & Camargo, F.C. (2018). Controle do ruído: percepções da equipe e intervenção educativa em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. *REFACS [Internet]*. 6(3), 453-463. doi:10.18554/refacs.v6i3.3084.
- Batista, L.S., & Takashi, M.H. (2020). Os principais fatores causadores de Estresse em profissionais de enfermagem que atuam em Unidade de Terapia Intensiva. *Revista de Divulgação Científica Sena Aires*. 9(1), 156-162. Disponível em: <<http://revistafacesa.senaaires.com.br/index.php/revisa/article/view/487>>.
- Bion, V., Lowe, A. S., Puthuchery, Z., & Montgomery, H. (2018). Reducing sound and light exposure to improve sleep on the adult intensive care unit: An inclusive narrative review. *Journal of the Intensive Care Society*. 19(2), 138–146. doi:10.1177/1751143717740803.
- Brasil. Nacional, I. ([sd]). Inicial—Dou—Imprensa nacional. Recuperado em 4 de abril de 2022, de <https://www.in.gov.br/web/dou>.
- Brochado, C., & Ribas, J.L.C. (2018). Estresse Da Equipe De Enfermagem Na UTI. *Revista Saúde e Desenvolvimento*. 12 (13), 44-57. Disponível em: <<https://www.revistasuninter.com/revistasauade/index.php/saudeDesenvolvimento/article/view/998>>. Acesso em: 31/3/2022.
- Costa, G.L., Lacerda, A.B.M., & Marques, J. (2013). Ruído no contexto hospitalar: impacto na saúde dos profissionais de enfermagem. *Rev. CEFAC [Internet]*.15(3), 642-52. doi:10.1590/S1516-18462013005000012.
- Daniele, D., Pinheiro, E.M., Kakehashi, T.Y., Balbino, F.S., & Balieiro, M.M.F.G. (2011). Reduzindo o nível de pressão sonora da unidade de terapia intensiva neonatal: estratégias adotadas pelos profissionais de saúde. *Rev. Min. Enferm. [Internet]*. 15(2), 190-95. Disponível em: <http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/24>.
- Darbyshire, J. L., Müller-trapet, M., Cheer, J., Fazi, F.M., & Young, J.D. (2019). Mapping sources of noise in an intensive care unit. *Anaesthesia*. 74 (8), 1018-1025.
- Delaney, L.J., Currie, M. J., Huang, H.-C. C., Lopez, V., Litton, E., & Van Haren, F. (2017). The nocturnal acoustical intensity of the intensive care environment: An observational study. *Journal of Intensive Care*. 5(1), 41. doi:10.1186/s40560-017-0237-9.

- De Lima Andrade, E., da Cunha e Silva, D.C., & de Lima, E.A. *et al.* (2021). Environmental noise in hospitals: a systematic review. *Environ Sci Pollut Res* **28**, 19629–19642. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-13211-2>
- De Souza, V.C., & Melo, R.B. (2021). Efeito dos ruídos da unidade de terapia intensiva na equipe de enfermagem: Uma revisão / Noise effects on the intensive care unit nursing staff: a review. *Brazilian Journal of Health Review*. 4(4),14571–14580. doi: 10.34119/bjhrv4n4-017.
- Ferreira, A.K.S., & Santos, T.S. (2020). O uso das tecnologias nas unidades de terapia intensiva para adultos pela equipe de enfermagem: uma revisão integrativa. *Revista de psicologia*.14(51), 250-261. doi:10.14295/online.v14i51.2546.
- Filus, W.A., Pivatto, L.F., Fontoura, F.P., Koga, M.R.V., Albizu, E.J., Soares, V.M.N., Lacerda, A.B.M., & Gonçalves, C.G.O. (2014). Ruído e seus impactos nos hospitais brasileiros: uma revisão de literatura. *Revista CEFAC [Internet]*. 16(1), 307-317. doi: 10.1590/1982-021620140412.
- Filus W, De Lacerda ABM, & Albizu E. (2015). Ambient noise in emergency rooms and its health hazards. *Int Arch Otorhinolaryngol*, 19:205–209. <https://doi.org/10.1055/s-0034-1387165>
- Filus, W.A., Sampaio, J.M.R., Albizu, E.J., Marques, J.M., & Lacerda, A.B.M. (2018). Percepção de equipes de trabalho sobre o ruído em pronto-socorro. *Audiology Communication Research [Internet]*. 23,1-9. doi: 10.1590/2317-6431-2018-2014.
- Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (2001). *NHO 01 - Norma de higiene ocupacional: procedimento técnico - Avaliação da exposição ocupacional ao ruído*. São Paulo: Ministério do Trabalho/Fundacentro.
- Galassi, C. (2015). A relação entre a qualidade de vida no trabalho e a área de higiene e segurança do trabalho. *Saúde e Pesquisa*, 8, 65-78. ISSN 2176-9206(on-line).
- Hagerman I, Rasmanis G, Blomkvist V, Ulrich R, Eriksen C., & Theorell, T. (2005). Influence of intensive coronary care acoustics on the quality of care and physiological state of patients. *Int J Cardiol*, 98, 267–270
- Hsu, T., Ryherd E., Wayne, K.P., & Ackerman, J. (2012). Noise pollution in hospitals: impacts on patients. *J Clin Out Mgmt*, 19, 301–309.
- Lourau, R. (1993). *René Lourau na UERJ: Análise Institucional e Práticas de Pesquisa*. Rio de Janeiro: UERJ.
- Louro, T.Q. (2015). *O adoecimento do profissional de enfermagem em UTI: o ruído ambiental como marcador de uma síndrome*. Dissertação. Brasil: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
- Loupa G (2020). Influence of noise on patient recovery. *Curr Pollut Rep*. <https://doi.org/10.1007/s40726-019-00134-3>
- Loupa G, Katikaridis A, Karali, D, & Rapsomanikis, S (2019). Mapping the noise in a Greek general hospital. *Sci Total Environ*, 646, 923–929. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.07.315>
- Montes-González D, Barrigón-Morillas JM, Escobar VG, Vílchez-Gómez R, Rey-Gozal G, Atanasio-Moraga P, Méndez-Sierra JA (2019). Environmental noise around hospital areas: a case study. *Environ - MDPI* 6:41. <https://doi.org/10.3390/environments6040041>
- Oleksy, A. J., Schlesinger, J.J. (2019). What's all that noise—Improving the hospital soundscape. *Journal of Clinical Monitoring and Computing*. 33(4), 557-562. doi: 10.1007/s10877-018-0215-3.
- Pessanha, J., Silva, C.O., & Rotenberg, L. (2013). Uma experiência de restituição de resultados em saúde do trabalhador. *ECOS – Estudos Contemporâneos da Subjetividade*. 3(1), 32-44.
- Nazario, E. G., Silva, R. M., & Nicoletti, G. S. (2021). Saúde do trabalhador em Unidades de Terapia Intensiva: Tendências da produção científica brasileira. *Research, Society and Development*. 10(5), e28510515004. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/15004>.

- Nazário, A.P., Santos, V.C.B.J., Rosseto, E.G., Souza, S.N.D.H., Amorim, N.E.Z., & Scochi, C.G.S. (2015). Avaliação dos ruídos em uma unidade neonatal de um hospital universitário. *Semina: Ciências Biológicas e da Saúde*. 36(1), 189-98.
- Motter, A.A., & Santos, M. (2017). The importance of communication for the maintenance of health and safety in work operations in ports. *Safety Science*. 96, 117-20.
- Pivatto, L.F., & Gonçalves, C.G.O. (2013). Ruído no alojamento conjunto: percepção das usuárias e dos profissionais de enfermagem. *Rev. CEFAC*. 15(6), 1461-474.
- Ravindra, K., Singh, T., Tripathy, J.P., Mor S., Munjal, S., Patro, B., & Panda, N. (2016) Assessment of noise pollution in and around a sensitive zone in North India and its non-auditory impacts. *Sci Total Environ*, 566-567:981–987. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.05.070>
- Ribeiro, W.A., Coutinho, V.V. A., Morais, M.C., Souza, D.M.S., Couto, C.S., Oliveira, L.S., Souza, J.L.R., & Mendes, J.A. (2019). Evidências e repercussões do estresse vivenciado pelos enfermeiros da unidade de terapia intensiva. *Revista Pró-UniverSUS*. 10 (1), 81–85. Disponível em: <<http://editora.universidadedevassouras.edu.br/index.php/RPU/article/view/1659>>.
- Ryan, K.M., Gagnon, M., Hanna, T., Mello, B., Fofana, M., Ciottoni, G., & Molloy, M. (2016). Noise pollution: Do we need a solution? An analysis of noise in a cardiac care unit. *Prehospital and Disaster Medicine*, 31(4), 432–435. doi:10.1017/S1049023X16000388.
- Sampaio Neto, R.A., Mesquita, F.O.S., Paiva Junior, M. D. S., Ramos, F. F., Andrade, F. M.D., & Correia Junior, M. A. de V. (2010). Ruídos na unidade de terapia intensiva: Quantificação e percepção dos profissionais de saúde. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*. 22, 369–374. Doi:10.1590/S0103-507X2010000400010.
- Santana, L.S.R., Silva, L.S., Silva, R.R., Carvalho, J.E., Santana, W.S., Rossi-Barbosa, L.A.R., & Ruas, E.F.G. (2015). Quantificação dos ruídos sonoros em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. *Rev. Min. Enferm*. 19(2), 27-31.
- Silva, A.C.A., Zamberlan-Amorin, N.E., Fonseca, L.M.M., Fujinaga, C.I., Benuti, D.P., & Scochi, C.G.S. (2012). Percepção da equipe multiprofissional sobre ruído em unidade de cuidado intermediário neonatal. *Acta paul. Enferm. [Internet]*. 25(1), 74-79. doi:10.1590/S0103-21002012000100013.
- Schmidt, N., Gerber, S. M., Zante, B., Gawliczek, T., Chesham, A., Gutbrod, K., Müri, R.M., Nef, T., Schefold, J.C., & Jeitiner, M.-M. (2020). Effects of intensive care unit ambient sounds on healthcare professionals: Results of an online survey and noise exposure in an experimental setting. *Intensive Care Medicine Experimental*. 8(1), 34. doi:10.1186/s40635-020-00321-3.
- Silva, M.M da. (2018). *Percepção do ruído e ocorrência de estresse em enfermeiros: Estudo de associação*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Itajubá. Disponível em: <https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/1822>.
- Taube, A.P., & Barja, P.R. (2016). Níveis de ruído em unidades de terapia intensiva: Estudo acústico. *Revista Sodebras*. 11. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/305700721>.
- U.S. EPA - U.S. Environmental Protection Agency (1974). *Information on levels of environmental noise requisite to protect public health and welfare with an adequate margin of safety*. Acess. in 27 Jan 2021, from <http://www.nonoise.org/library/levels74/levels74.htm>
- WHO - World Health Organization (1999). *Guidelines for community noise* [Internet]. Geneve: WHO. Disponível em: <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/66217/1/a68672.pdf>
- WHO (2018). *Environmental Noise Guidelines for the European Region*. Geneve. Disponível em: <https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289053563>
- Zannin, P.H.T., & Ferraz, F. (2016) Assessment of indoor and outdoor noise pollution at a university hospital based on acoustic measurements and noise mapping. *Open J Acoust*, 06:71–85. <https://doi.org/10.4236/oja.2016.64006>